

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

EDN CDWOXG
УДК 621.396.96

DOI 10.5281/zenodo.18229754

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ОРИЕНТАЦИИ НАЗЕМНОГО ПРИБОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМОГО ГИРОСКОПА

© 2025 Наумов М.А., Волуева О.С.

В статье представлены результаты экспериментальных исследований точности определения ориентации наземного прибора (НПО) с использованием динамически настраиваемого гироскопа (ДНГ) и акселерометров. Основное внимание уделено оценке эффективности подавления влияния дефектов датчиков угловой скорости (ДУС) на точность измерения углов ориентации. Разработаны и проверены алгоритмы вычисления углов Эйлера-Крылова, обеспечивающие точность до 1 угловой минуты для углов наклона и до 20 угловых минут для азимута. Установлено, что основной причиной погрешности является нестабильность скорости вращения платформы. Показано, что снижение нестабильности до 1% позволяет уменьшить погрешность до 1–2 угловых минут. Результаты могут быть использованы при проектировании высокоточных навигационных систем.

Ключевые слова: гироскоп, датчик, угловая скорость, акселерометр, ориентация, навигация, алгоритмы, погрешность.

Введение. Автономное определение ориентации в пространстве при недоступности спутниковых сигналов является критически важной задачей для современных навигационных комплексов. В этом контексте особый интерес представляют наземные приборы ориентации (НПО), основу которых составляют динамически настраиваемые гироскопы (ДНГ) и акселерометры. Однако эксплуатационная точность таких систем нивелируется наличием инструментальных погрешностей датчиков угловой скорости (ДУС), включая фазовые сдвиги и шумовые компоненты, а также несовершенством кинематики платформы [1].

Научный интерес данного исследования сфокусирован на двух ключевых аспектах:

–Количественный анализ эффективности методов подавления деструктивного влияния дефектов ДУС на точность измерений. В частности, определяется достижимая точность оценки угла, формируемого проекцией вектора угловой скорости Земли на экваториальную плоскость НПО, в условиях, когда ось вращения его платформы занимает вертикальное положение.

–Практическая апробация алгоритмического обеспечения, предназначенного для вычисления углов ориентации прибора в произвольно ориентированной по азимуту системе координат, с последующей оценкой погрешности данных измерений.

Краткое описание экспериментальной установки. Для проведения экспериментальных исследований НПО была создана установка (рис. 1). В состав установки входят: действующий макет НПО (без системы взаимного оптического визирования и дальномера) (рис. 2); стенд наклонно-поворотный КПА-5; двухкоординатная оптическая делительная головка ОДГ-10; наземный гироскоп; два цифровых вольтметра; осциллограф; компьютер; электронно-счётный частотомер; обслуживающая электроника; два испытательных стола.

Рис. 1. Действующая установка

Рис. 2. Действующий макет НПО

На рис. 1 показан макет НПО, установленный на наклонно-поворотном стенде КПА-5. Калибровка акселерометров и ДУС макета НПО, а также эксперименты по определению эффективности подавления влияния погрешностей измерений ДУС на точность НПО, а также по определению достижимой точности определения азимутального угла проводились при установке макета НПО на двухкоординатную оптическую делительную головку.

Схема установки представлена на рис. 3. На рис. 3 обозначено:

ДНГ – динамически настраиваемый гироскоп; П – платформа;

ДУ (Энк) – датчик угла (энкодер);

ДГ – двигатель-генератор с понижающим редуктором;

ОХУZ – система координат, связанная с корпусом прибора;

ОХ_ПУ_ПZ_П – система координат, связанная с платформой;

ϵ – угол поворота платформы относительно корпуса прибора;

A_x, A_y – акселерометры, оси чувствительности которых параллельны осям ОХ и ОУ соответственно;

УПА_x, УПА_y – усилители-преобразователи акселерометров A_x и A_y соответственно;

ПТНА_x, ПТНА_y – преобразователи «ток – напряжение» акселерометров A_x и A_y соответственно;

УПДУС_x, УПДУС_y – усилители-преобразователи датчиков угловой скорости вращения платформы вокруг осей Ох и Оу соответственно;

ПТНД_x, ПТНД_y – преобразователи «ток – напряжение» датчиков угловой скорости вращения платформы вокруг осей O_x и O_y соответственно;

СТС – система термостатирования ДНГ;

СУИП – система управления интегрирующим приводом;

К – компаратор;

ОВ – одновибратор;

СФКУ – схема формирования кода угла;

ЭСЧ – электронно-счётный частотомер;

ЦВ_x, ЦВ_y – цифровые вольтметры;

ОСЦ – осциллограф;

SA₁, SA₂ – переключатели;

ГН – генератор напряжений;

ИП1, ИП2, ИП3, ИП4 – источники питания.

Рис. 3. Схема установки

Акселерометры А_x и А_y – компенсационные, построенные на основе датчика акселерометра маятникового типа ДА-11 [2, 3]. В нём маятник подвешен на камневых опорах. В приборе применены датчик угла трансформаторного типа и датчик момента магнитоэлектрического типа.

Динамически настраиваемый гироскоп (ДНГ) – гиродатчик типа ГВК-6 [4, 5]. Имеет внутренний двухколечный карданов подвес ротора, синхронно- гистерезисный привод ротора, индуктивные датчики угла и магнитоэлектрические датчики момента по каждой из двух измерительных осей, совпадающих с осями OX_{II} и OY_{II} . Гиродатчик обеспечивает заявленные разработчиком точностные характеристики в условиях термостатирования прибора.

Конструкция платформы (П) служит для монтажа динамически настраиваемого гироскопа (ДНГ) и приведения его во вращение вокруг оси OZ по отношению к корпусу устройства. Подвес аппарата реализован на основе шарикоподшипниковых опор. Кинематическая цепь вдоль оси подвеса включает: в верхней части прибора – высокоточный преобразователь «угол-код» (энкодер); в нижней – узел токоподводов (на схеме отсутствует) и двигатель-генератор, оснащенный понижающим редуктором.

Функцию измерения углового положения выполняет датчик угла (ДУ), представляющий собой прецизионный энкодер, транслирующий угол поворота платформы в цифровой код. Модель прибора – инкрементальный преобразователь ЛИР 190Е [3]. Для соединения полуоси подвеса с валом датчика применена сильфонная муфта, обеспечивающая компенсацию возможных перекосов.

В составе интегрирующего привода используется двигатель-генератор (ДГ) с понижающим редуктором, который гарантирует плавное вращение платформы. Данный узел отвечает за поддержание строго заданной скорости и направления вращения, обеспечивая тем самым высокую стабильность работы системы.

К числу электронных устройств, обеспечивающих работу НПО относятся: УПАХ, ПТНАХ, УПАУ, ПТНАУ, УПДУСХ, ПТНДХ, УПДУСУ, ПТНДУ, СТС, а также СФКУ, СУИД.

УПАХ, УПАУ – устройства, преобразующие амплитудно-модулированный сигнал переменного тока с датчиков угла акселерометров в постоянный ток, подаваемый в обмотки датчиков момента этих акселерометров. Эти токи с помощью ПТНАХ, ПТНАУ преобразуются в пропорциональные им напряжения, которые сглаживаются с помощью фильтров низких частот и подаются для последующей обработки.

УПДУСХ, ПТНДХ, УПДУСУ, ПТНДУ – устройства, выполняющие те же, описанные выше, функции, но для двухкомпонентного ДУС на основе ДНГ и отличающиеся от последних только параметрами. В экспериментах использован один канал измерения скорости – канал «У».

СТС предназначена для осуществления термостатирования ДНГ на уровне $+(75 \pm 0,5)^\circ\text{C}$.

СФКУ решает задачу непрерывной обработки данных с ДУ, отображая в реальном времени текущий угол ε на компьютерном мониторе. Кроме того, по импульсу, поступающему от одновибратора ОВ, система фиксирует и выводит значение угла ε , актуальное на момент, заданный передним фронтом этого импульса.

Компаратор К вырабатывает импульс, момент начала которого совпадает с переходом выходного сигнала ДУС через ноль.

Для исключения «дребезга», возникающего из-за помех в сигнале ДУС, в схеме используется одновибратор ОВ.

СУИД формирует управляющие воздействия на ДГ, поддерживая строго линейную зависимость скорости вращения его вала от входного управляющего сигнала. напряжению. В макете реализован интегрирующий привод переменного тока.

Технические характеристики установки:

Коэффициенты передачи датчиков линейных ускорений, $B \cdot c^2 / m - 0.5$.

Коэффициенты передачи датчика угловой скорости, $B \cdot час / град (B \cdot c / рад) - 0.25 (3.98 \cdot 10^{-3})$.

Постоянная времени сглаживающих фильтров (второго порядка) на выходах датчиков акселерометров, $c - 0.3$.

Постоянная времени сглаживающих фильтров (второго порядка) на выходах датчика угловой скорости при выполнении окончательных экспериментов, $c - 10$.

Диапазон обеспечиваемых скоростей вращения платформы (в двух направлениях), $град / c (рад / c) - от 1 до 20 (от 0.01745 до 0.349)$.

Погрешность преобразования угла поворота платформы в цифровой код, $угл. сек, не более - 5$.

Цена младшего разряда устройства визуализации величины угла поворота платформы, $угл. сек - 1$.

Время выхода на режим системы термостатирования гиродатчика при температуре окружающей среды $+20^{\circ}C$, $мин., не более - 7$.

Погрешность измерения напряжений на выходах датчиков линейных ускорений и датчиков угловой скорости, $\%, не более - \pm(0.025+0.05/U_x)$,

где U_x – показание вольтметра, B .

Относительная погрешность определения скорости вращения платформы (среднее значение за 1 с), $\% - 0.143$.

Питание установки: от однофазной промышленной сети напряжением $220 \pm 22 B$ частотой $50 \pm 0,5 Гц$; от однофазной сети напряжением $36 \pm 1.8 B$ частотой $400_{-4}^{+0} Гц$.

Погрешность задания азимутального угла корпуса прибора при установке его на оптическую делительную головку, $угл. сек, не более - \pm(10 \pm \delta_{ГК})$,

где $\delta_{ГК}$ – предельная погрешность определения азимута наземным гироскопическим компасом 1Г17, $угл. сек$.

Погрешность задания углов Θ и Φ корпуса прибора, установленного на наклонно-поворотном стенде КПА-5, $угл. мин, не более - \pm(6 \pm \delta_{КО})$,

где $\delta_{КО}$ – предельная допустимая погрешность оптического квадранта КО-30М.

Погрешность задания угла Ψ корпуса прибора, установленного на наклонно-поворотном стенде КПА-5, $угл. мин, не более - \pm(3 \pm \delta_{ГК})$.

Методика проведения экспериментов. В экспериментальных исследованиях можно выделить три этапа. Первоначальный этап исследований включает процедуру калибровки акселерометрических датчиков и двухкомпонентного датчика угловой скорости (ДУС). С этой целью прибор ориентации (НПО) фиксируется на двухкоординатной оптической делительной головке типа ОДГ-10. Позиционирование выполняется таким образом, чтобы ось OZ связанной с корпусом прибора системы координат была соосна со шпинделем делительной головки (рис. 4). Сама головка монтируется на первом испытательном столе с обеспечением строго вертикального положения своей оси, что контролируется с помощью оптического квадранта.

Первоначальная ориентация осей связанной с платформой системы координат (осей чувствительности ДУС) в азимутальной плоскости задаётся с применением наземного гироскопа 1Г17, оснащённого автоколлимационной зрительной трубой, и прецизионного зеркала, установленного на платформе макета НПО. С помощью гироскопа определяется азимут нормали к плоскости зеркала, которая совпадает с направлением оси ОУП. Базовый блок гироскопа в процессе юстировки монтируется на втором испытательном столе.

Рис. 4. Макет НПО на двухкоординатной оптической делительной головке ОДГ-10

Конструкция испытательных столов представляет собой массивные стальные плиты, жёстко зафиксированные на консольных кронштейнах. Данные опорные конструкции забетонированы в несущую стену специализированного здания, изолированного от воздействия вибраций, вызванных движением транспорта и работой промышленного оборудования.

В процессе тарировки акселерометров оси их чувствительности последовательно ориентируются в горизонтальную плоскость (для компенсации смещения нулевой точки), а затем приводятся в строго вертикальное положение (для калибровки номинальной крутизны преобразования). Для реализации данной процедуры ось шпинделя оптической делительной головки переводится в горизонтальное положение. Достижение заданной крутизны обеспечивается подбором номиналов резисторов в преобразователях «ток – напряжение» акселерометров (ПТНА_x и ПТНА_y).

При калибровке каналов измерения ДУС ось чувствительности калибруемого канала переводится в горизонтальное положение и ориентируется в направлении Восток – Запад. В таком положении подбором номиналов резисторов в схемах компенсации усилителей-преобразователей УПДУС_x, УПДУС_y устраняется смещение нулей. После этого разворотом в азимуте на 90° ось чувствительности переводится в плоскость географического меридиана. В таком положении путём подбора номиналов резисторов в схемах ПТНД_x, ПТНД_y обеспечивается требуемая крутизна характеристики каналов ДУС. Последняя определяется как отношение выходного напряжения калибруемого канала к величине горизонтальной проекции угловой скорости вращения Земли – $\Omega_3 \cdot \cos \varphi_0 \cdot \Omega_3$ величина угловой скорости вращения Земли (15,041 град/час); φ_0 – широта места.

На второй стадии экспериментальных исследований ось OZ макета наземного прибора ориентации (НПО) устанавливается в вертикальную позицию. В процессе испытаний платформа приводится во вращение с постоянной малой угловой скоростью в заданном направлении. В течение временного интервала, соответствующего n полным оборотам платформы, регистрируются отсчёты угла ε с учётом полярности производной выходного сигнала датчика угловой скорости (ДУС).

На следующем шаге эксперимента кинематика платформы инвертируется — направление вращения изменяется на противоположное при сохранении идентичной величины угловой скорости. В указанном режиме выполняются измерения аналогичного набора параметров.

Серия экспериментов повторяется при различных значениях фазовых сдвигов, искусственно вносимых в работу ДУС, а также при разноуровневых шумовых воздействиях на его выходной сигнал. Дополнительным варьируемым параметром выступает величина угловой скорости вращения платформы.

На третьем этапе проверяются разработанные алгоритмы вычисления углов Эйлера-Крылова Ψ , Θ и Φ , характеризующих ориентацию макета НПО при его различных положениях в азимуте и относительно вертикали. При этом значения углов Θ и Φ берутся в пределах $\pm (15 - 20)$ градусов.

Макет НПО закрепляется на поворотном столе (стенде) КПА-5 (рис. 5), способном воспроизводить углы Эйлера-Крылова в диапазонах: Ψ – от 0 до 360° ; Θ – от -40 до $+40^\circ$; Φ – от -50 до $+50^\circ$. Нониусные отсчётные устройства обеспечивают погрешность отсчётов углов Θ и Φ – не более ± 6 угловых минут, угла Ψ – не более ± 3 угловых минуты.

Рис. 5. Макет НПО на наклонно-поворотном стенде КПА-5

Монтаж испытательного стенда осуществляется на первом опорном столе. При этом базовый блок гироскопа сохраняет своё положение на втором столе, где он был установлен ранее.

Ориентация осей координат стенда относительно географически ориентированной горизонтальной системы выполняется с применением ранее задействованного измерительного оборудования — оптического квадранта и наземного гироскопического компаса.

Эксперименты по проверке разработанных алгоритмов вычислений углов Ψ , Θ и Φ (третий этап) выполняются следующим образом.

Платформа стенда приводится в положение, характеризующееся выбранными значениями трёх углов: Ψ , Θ , Φ . Переключатель SA1 переводится в положения «а» и с цифровых вольтметров ЦВ_x, ЦВ_y считываются напряжения U_{ax} и U_{ay} , характеризующие кажущие линейные ускорения a_x и a_y . Величины ускорений вычисляются по формулам [6]:

$$a_x = \frac{U_{a_x}}{K_a};$$

$$a_y = \frac{U_{a_y}}{K_a},$$

где K_a – крутизна характеристики акселерометров.

Переключатель SA1 переводится в положение «∞». Включается вращение платформы сначала в одну сторону, затем в другую и по методике, использованной на втором этапе исследований, определяется значение угла ϵN .

По результатам сравнения полученных значений углов Ψ , Θ , Φ с заданными значениями этих углов делается вывод о достоверности разработанных алгоритмов.

Настройка масштабных коэффициентов акселерометров и ДУС. Ось вращения шпинделя двухкоординатной оптической делительной головки была точно выверена и установлена в строго вертикальной ориентации. Для контроля точности позиционирования использовался оптический квадрант модели КО-30М, обеспечивающий точность измерений с максимальной погрешностью не более 30 угловых секунд. При данной конфигурации прибора измерительные оси чувствительности акселерометров располагаются строго в горизонтальной плоскости, что обеспечивает корректность проведения калибровочных процедур.

Ось шпинделя делительной головки переводится в горизонтальное положение с погрешностью, не превышающей ± 1 угл. минут. При этом ось чувствительности калибруемого акселерометра приводится в вертикальное положение.

С учётом ускорения силы тяжести в городе Томска, известного с погрешностью не более 10^{-6} м/с² и требуемого значения масштабного коэффициента ($K_a = 0.5 \text{ В}/(\text{м}/\text{с}^2)$) напряжение на выходе преобразователя «ток – напряжение» калибруемого акселерометра должно быть

$$U = 4.9078, \text{ В.}$$

Масштабный коэффициент акселерометра A_x определяется по формуле [7]:

$$K_{a_x} = F(U_{a_x}, g_x) = \frac{U_{a_x}}{g_x},$$

где U_{a_x} – показание вольтметра; g_x – проекция ускорения сил тяжести на ось чувствительности акселерометра A_x .

Предельная погрешность определения масштабного коэффициента акселерометра A_x определяются по формуле [8]:

$$\Delta K_{a_x} = \left| \left(\frac{\partial F}{\partial U_{a_x}} \right)_{\substack{U_{a_x}=U_{a_0} \\ g_x=g}} \cdot \Delta U_{a_x} \right| + \left| \left(\frac{\partial F}{\partial g_x} \right)_{\substack{U_{a_x}=U_{a_0} \\ g_x=g}} \cdot \Delta g_x \right| = \left| \frac{1}{g} \cdot \Delta U_{a_x} \right| + \left| \frac{U_{a_0}}{g^2} \cdot \Delta g_x \right|. \quad (1)$$

В формулу (1) входят:

- ΔU_{a_x} – погрешность вольтметра, определяемая по формуле [9]:

$$\Delta U_{a_x} = 2.5 \cdot 10^{-4} \cdot \Delta U_{a_0} + 5 \cdot 10^{-4} \cdot U_{II},$$

где U_{II} – предел измерения вольтметра, который в нашем случае равен 10 В;

• Δg_x – погрешность определения значения g_x , включающаяся в себя погрешность из-за неточной выставки оси чувствительности в вертикальное положение и погрешность определения ускорения сил тяжести.

Выставка оси чувствительности акселерометра в заданном положении осуществляется с помощью квадранта и двухкоординатной оптической делительной головки. Поэтому погрешность Δg_x определяется по формуле:

$$\Delta g_x = g \cdot \sin(\delta_{КО} + \delta_{ОДГ}) + \Delta g,$$

где $\delta_{КО}$ – предельная допустимая погрешность оптического квадранта КО-30М, которая равна 30 угл. сек.;

$\delta_{ОДГ}$ – предельная допустимая погрешность двухкоординатной оптической головки, которая равна 1 угл. мин.;

Δg – погрешность определения силы тяжести, которая равна 10^{-4} м/с².

В итоге формула вычисления погрешности определения масштабного коэффициента акселерометра A_x имеет следующий вид:

$$\Delta K_{a_x} = \left| \frac{1}{g} \cdot (2.5 \cdot 10^{-4} \cdot U_{a_0} + 5 \cdot 10^{-4} \cdot U_{II}) \right| + \left| \frac{U_{a_0}}{g^2} \cdot [g \cdot \sin(\delta_{КО} + \delta_{ОДГ}) + \Delta g] \right|.$$

где g – ускорение сил тяжести места проведения эксперимента (город Донецк).

В результате погрешность определения масштабного коэффициента акселерометра A_x не превысила $8.6 \cdot 10^{-4}$, В (м/с²).

Аналогично, погрешность определения масштабного коэффициента акселерометра A_y не превысила $8.6 \cdot 10^{-4}$, В (м/с²).

Первоначальная азимутальная привязка оси чувствительности Y-канала датчика угловой скорости (ДУС) была выполнена с применением гироскопического компаса модели 1Г17, обеспечивающего точность измерений со среднеквадратическим отклонением (СКО), не превышающим 30 угловых секунд.

Посредством двухкоординатной оптической делительной головки ось Y-канала ДУС была выставлена в направлении «Восток–Запад». Погрешность данной ориентации составила не более 10 угловых секунд. Данное положение является нулевым для измерений, поскольку проекция вектора угловой скорости вращения Земли на данную ось чувствительности в этой конфигурации равна нулю.

Последующий поворот шпинделя делительной головки вместе с закреплённым на нём датчиком на 90° был проведён с аналогичной высокой точностью (погрешность ≤ 10 угл. сек.). В результате этого манёвра ось чувствительности Y-канала ДУС заняла положение, при котором производится измерение ненулевой горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли.

Предложенный принцип и алгоритм определения азимутального угла не требует высокой точности калибровки ДУС. Поэтому при расчёте величины горизонтальной проекции угловой скорости вращения Земли уклонение отвеса не учитывалось. В итоге для обеспечения масштабного коэффициента канала Y ДУС ($K_\omega = 0.25$, В/(град/час)) напряжение на выходе преобразователя «ток – напряжение», должно быть равно 2.0781 В.

Эксперименты были проведены при условиях:

- ось вращения платформы вертикальна;
- постоянная времени фильтра низких частот, включенного последовательно к выходной цепи ДУС – 10 с;
- скорость вращения платформы – 6,92 град/с;
- температура в помещении лаборатории – + 25° С;
- заданное значение угла Ψ , определённое с помощью гироскопического компаса 1Г17 – 186°07'10";
- заданное значение угла ε_N ($\varepsilon_{N0} = 360^\circ - \Psi$) – 173°52'50".

Подавление влияния фазовой погрешности ДУС. При вращении платформы в одну и в другую сторону на 1 оборот был сняты значения, $\vec{\varepsilon}_1$, $\vec{\varepsilon}_2$, $\vec{\varepsilon}_1$ и $\vec{\varepsilon}_2$ с учётом, что в положении платформы, характеризующемся углом $\vec{\varepsilon}_1$, производная сигнала ДУС положительна. Полученные результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Результаты исследований по оценке эффективности подавления влияния фазовой погрешности ДУС

	Вектор угловой скорости вращения платформы направлен вниз		Вектор угловой скорости вращения платформы направлен вверх		Абсолютная погрешность
	$\vec{\varepsilon}_{1\uparrow}$	$\vec{\varepsilon}_{2\downarrow}$	$\vec{\varepsilon}_{1\uparrow}$	$\vec{\varepsilon}_{2\downarrow}$	
	95°46'59"	292°16'23"	231°56'32"	76°24'32"	
$\vec{\varepsilon}_N$	194°1'41"				20°08'51"
$\vec{\varepsilon}_N$			154°10'32"		19°42'18"
ε_N	174°6'7"				0°13'16"

Полученные результаты показывают, что предлагаемые приёмы замеров и алгоритм 3.20 позволяют резко уменьшить влияние фазовой погрешности ДУС на точность определения угла ε_N .

Подавление влияния шума ДУС. Для оценки эффективности подавления влияния шума ДУС в определении угла ε_N были проведены эксперименты при вращении в обе стороны на 1 оборот, 2 оборота и 3 оборота. Результаты экспериментов сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты исследований по оценке эффективности подавления влияния шума ДУС

n	Вектор угловой скорости вращения платформы направлен вниз		Вектор угловой скорости вращения платформы направлен вверх		ε_N	Абсолютная погрешность
	$\vec{\varepsilon}_{2i-1\uparrow}$	$\vec{\varepsilon}_{2i\downarrow}$	$\vec{\varepsilon}_{2i-1\uparrow}$	$\vec{\varepsilon}_{2i\downarrow}$		
1	95°46'59"	292°16'23"	231°56'32"	76°24'32"	174°6'7"	13'16"
2	93°52'34"	292°12'33"	230°48'47"	77°53'10"	173°56'1"	3'11"
	93°55'16"	293°27'18"	232°56'21"	76°22'5"		
3	91°43'59"	294°3'38"	232°33'29"	75°48'26"	173°52'18"	32"
	91°22'16"	293°15'18"	233°7'20"	75°46'56"		
	92°48'22"	294°25'52"	233°39'29"	77°52'30"		

Проверка стабильности определения угла ε_N . С этой целью были проведены измерения и вычисления по трём пускам, результаты которых сведены в таблицу 3. Математическое ожидание угла ε_N : $173^\circ 51' 15''$. Среднеквадратическое отклонение по результатам 3-х пусков: $0^\circ 01' 15''$. Абсолютная погрешность по сравнению с заданным значением: от $0^\circ 00' 32''$ до $0^\circ 03' 21''$. Т.е., абсолютная погрешность определения угла Ψ по сравнению с заданным значением также составляет: от $0^\circ 00' 32''$ до $0^\circ 03' 21''$.

Таблица 3. Результаты проверки стабильности определения угла ε_N

№ пуск	Вектор угловой скорости вращения платформы направлен вниз		Вектор угловой скорости вращения платформы направлен вверх		ε_N
	$\vec{\varepsilon}_{2i-1\uparrow}$	$\vec{\varepsilon}_{2i\downarrow}$	$\vec{\varepsilon}_{2i-1\uparrow}$	$\vec{\varepsilon}_{2i\downarrow}$	
1	$91^\circ 43' 59''$	$294^\circ 3' 38''$	$232^\circ 33' 29''$	$75^\circ 48' 26''$	$173^\circ 52' 18''$
	$91^\circ 22' 16''$	$293^\circ 15' 18''$	$233^\circ 7' 20''$	$75^\circ 46' 56''$	
	$92^\circ 48' 22''$	$294^\circ 25' 52''$	$233^\circ 39' 29''$	$77^\circ 52' 30''$	
2	$91^\circ 46' 27''$	$293^\circ 48' 29''$	$230^\circ 2' 21''$	$78^\circ 8' 35''$	$173^\circ 49' 29''$
	$91^\circ 28' 45''$	$293^\circ 19' 30''$	$232^\circ 17' 57''$	$76^\circ 49' 38''$	
	$93^\circ 9' 33''$	$293^\circ 59' 28''$	$233^\circ 35' 57''$	$77^\circ 27' 8''$	
3	$92^\circ 19' 2''$	$293^\circ 17' 50''$	$231^\circ 25' 30''$	$77^\circ 48' 0''$	$173^\circ 51' 58''$
	$91^\circ 53' 53''$	$293^\circ 9' 47''$	$233^\circ 9' 26''$	$76^\circ 27' 8''$	
	$92^\circ 41' 42''$	$293^\circ 37' 16''$	$233^\circ 53' 39''$	$76^\circ 40' 20''$	

Проверка разработанных алгоритмов вычисления параметров ориентации наземного прибора ориентации. Проверка разработанных алгоритмов выполнена при 70 различных угловых пространственных положениях прибора. В этих положениях углы Θ и Φ принимали значения от 0 до 15 градусов, угол Ψ задавался в диапазоне от 0 до 360 градусов с шагом 90 градусов и 60 градусов.

Результаты экспериментов показали, что:

- полученные данные подтверждают достоверность разработанных алгоритмов определения параметров ориентации корпуса НПО;
- абсолютная погрешность определения двух углов, характеризующих ориентацию корпуса прибора относительно плоскости горизонта, не превышает одной угловой минуты;
- абсолютная погрешность определения азимута корпуса прибора не более 20 угловых минут.

Анализ результатов. Проведенный анализ экспериментальных данных выявил превышение допустимого порога погрешности (составляющего 1-2 угловые минуты) при определении угла Ψ в условиях вертикальной ориентации оси вращения платформы. Ключевым фактором, обусловившим возникновение данной погрешности, была идентифицирована нестабильность угловой скорости вращения платформы. Для количественной оценки данной нестабильности был применен электронно-счетный частотомер (ЭСЧ), анализирующий сигнал, генерируемый схемой формирования кода угла (СФКУ). Измерения проводились на временных интервалах, соответствующих одному полному обороту платформы. Расчет угловой скорости выполнялся по алгоритму, основанному на делении величины угла поворота на соответствующее временное значение.

Величина угла поворота определялась как произведение количества импульсов, зафиксированных частотомером на выходе СФКУ, на величину угловой дискретности преобразования. На рис. 6 представлена зависимость, иллюстрирующая изменение угловой скорости вращения платформы в течение одного оборота при времени счета 1 секунда. Анализ графика демонстрирует, что нестабильность скорости вращения достигает значительной величины — 4-5%.

Рис. 6. График, отражающий изменение скорости вращения платформы в течение одного оборота

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что нестабильность скорости вращения платформы оказывает существенное влияние на фазовые погрешности как датчика угловой скорости (ДУС), так и подключенного к его выходу фильтра нижних частот (ФНЧ) последовательного типа. Поскольку в экспериментальной установке использован ФНЧ с повышенным значением постоянной времени ($\tau = 10$ с), вариация его фазовой погрешности, обусловленная флуктуациями скорости вращения, значительно превышает аналогичное изменение фазовой погрешности самого ДУС.

В связи с данным обстоятельством, для выполнения приближенной оценки воздействия нестабильности вращения платформы на точность определения угла Ψ в рассматриваемых условиях правомерно ограничиться анализом исключительно фазовой погрешности, вносимой звеном ФНЧ в измерительный тракт [10].

Использованный в установке ФНЧ представляет собой аperiодическое звено второго порядка, передаточная функция которого имеет вид

$$K(p) = \frac{1}{(0.74 \cdot p + 1) \cdot (1.41 \cdot p + 1)}.$$

Сдвиг фаз такого звена определяется формулой [11]

$$\Delta\varphi(\omega) = -\arctg(0.74 \cdot \omega) - \arctg(1.41 \cdot \omega).$$

где ω – угловая скорость вращения платформы.

В экспериментах средняя скорость вращения платформы составляет 6.923 град/с (0.121 рад/с). Этой скорости соответствует сдвиг фаз:

$$\Delta\varphi(0.121) = -14.7986 \text{ град.}$$

При уменьшении скорости вращения платформы на 5% от средней скорости ($\omega = 0.115$ рад/с) сдвиг фаз будет:

$$\Delta\varphi(0.115) = -14.0745 \text{ град.}$$

Т.е., в данном случае изменение фазовой погрешности составляет 43.4 угл. мин.

При уменьшении скорости вращения платформы на 1% от средней скорости ($\omega = 0.11979$) сдвиг фаз будет:

$$\Delta\varphi(0.11979) = -14.6527 \text{ град.}$$

Т.е., в данном случае изменение фазовой погрешности составляет 8.7 угл. мин.

Приведённые оценки позволяют сделать вывод о том, что если нестабильность скорости вращения платформы уменьшить до 1%, то можно ожидать уменьшение погрешности определения угла Ψ до 5 раз.

Проведенное детальное исследование кинематической схемы применяемого привода выявило неоптимальный выбор его ключевых компонентов: мощность исполнительного двигателя оказалась недостаточной для обеспечения требуемых динамических характеристик, а передаточное число редуктора — не соответствующим необходимым критериям.

В целях повышения точности измерений азимутального угла корпуса наземного прибора ориентации (НПО) необходима модернизация системы стабилизации, направленная на существенное увеличение точности поддержания угловой скорости вращения платформы, обеспечиваемой интегрирующим приводом.

Выводы. На специально спроектированном, изготовленном и прошедшем полный цикл метрологической аттестации функционирующем макете наземного прибора ориентации (НПО), в основе работы которого заложен принцип аналитического гирокомпасирования, был выполнен комплекс экспериментальных исследований. В ходе испытаний получены следующие основные результаты:

1. Экспериментально верифицирована высокая эффективность предложенной архитектуры прибора, основанной на применении вращающегося датчика угловой скорости (ДУС), и специализированного алгоритма вычисления угла, определяющего пространственную ориентацию проекции вектора угловой скорости вращения Земли на экваториальную плоскость прибора.

2. Получено практическое подтверждение адекватности и точности алгоритмического обеспечения, разработанного в третьей главе, для расчёта углов Эйлера-Крылова, описывающих ориентацию НПО относительно горизонтной географически ориентированной системы координат.

3. Установлено, что погрешность определения азимутального угла ориентации макета НПО при вертикальной установке прибора не превышает $0^{\circ}03'21''$. В результате детального анализа идентифицирована ключевая причина возникновения данной погрешности – нестабильность задания угловой скорости вращения платформы на начальном этапе запуска, обеспечиваемой интегрирующим приводом.

4. Продемонстрировано, что обеспечение стабильности поддерживаемой скорости вращения на уровне не хуже 1% позволяет достичь точности определения азимутального угла в пределах 1–2 угловых минут.

Экспериментальные работы, включавшие этапы настройки и калибровки измерительной установки, подчеркнули критическую важность минимизации уровня шумовых составляющих в выходном сигнале ДУС. В связи с этим, при разработке электронных модулей, обслуживающих ДУС и акселерометры (включая источники электропитания), необходимо применять комплекс современных технических и конструкторских решений для обеспечения электромагнитной совместимости:

- использование линейных (а не импульсных) источников питания;
- применение многоступенчатых развязывающих фильтров в цепях питания;
- реализация эффективных схем экранирования чувствительных компонентов;
- рациональное трассирование печатных плат и монтажных проводников.

В процессе проектирования, изготовления и метрологической калибровки макета НПО были разработаны и апробированы перспективные технические решения, которые представляют значительный интерес для последующего использования при выполнении опытно-конструкторских работ по созданию серийного образца прибора.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Тан, С. Специализированное устройство контрольно-измерительного стенда для аттестации прецизионных гироскопов / С. Тан, В. П. Подчерзев // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. – 2016. – № 6(111). – С. 15-30.
2. Подчерзев, В. П. Компоненты модели погрешностей динамически настраиваемого гироскопа / В. П. Подчерзев, С. Тан, Ц. Цинь // Авиакосмическое приборостроение. – 2015. – № 1. – С. 8-18.
3. Матвеев, В. А. Гироскопические стабилизаторы на динамически настраиваемых вибрационных гироскопах: учебное пособие по курсу "Теория гироскопов и гиросtabilизаторов" / В. А. Матвеев, В. П. Подчерзев, В. В. Фатеев; Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 103 с. – ISBN 5-7038-2254-8.
4. Подчерзев, В. П. Повышение динамической точности гироскопа с внутренним упругим карданным подвесом в режиме датчика угловой скорости / В. П. Подчерзев, Д. З. Нгуен // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. – 2021. – № 4(137). – С. 188-207. – DOI 10.18698/0236-3933-2021-4-188-207.
5. Подчерзев, В. П. Моделирование калибровки динамически настраиваемых гироскопов на одноосном гиросtabilизаторе / В. П. Подчерзев, Ц. Цинь // Инженерный журнал: наука и инновации. – 2017. – № 10(70). – С. 8. – DOI 10.18698/2308-6033-2017-10-1682.
6. Климашов, Б. М. Радиолокационный измеритель малых высот для посадки летательных аппаратов / Б. М. Климашов // Авиакосмическое приборостроение. – 2010. – № 11. – С. 27-32.
7. Лесных, И. В. Импульсный лазерный дальномер сверхвысокой точности / И. В. Лесных // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2004. – № 3. – С. 127-130.
8. Михляев, С. В. Погрешности измерения лазерного триангуляционного дальномера при зондировании наклонной зеркальной поверхности / С. В. Михляев // Датчики и системы. – 2007. – № 4. – С. 11-14.
9. Калихман, Д. М. Прецизионные управляемые стенды для динамических испытаний гироскопических приборов / Д. М. Калихман. – Санкт-Петербург: "Электроприбор", 2008. – 296 с. – ISBN 5-900780-82-5.
10. Урядов, Д. А. Разработка устройств поддержания угловой скорости повышенной точности / Д. А. Урядов, В. В. Скотников // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2015. – № 3(15). – С. 159-165.
11. Седышев, В. В. Управление угловым движением одноосного испытательного стенда гироскопических систем / В. В. Седышев, П. Е. Белочкин // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2014. – Т. 14, № 4. – С. 42-50.

Поступила в редакцию 29.08.2025 г., рекомендована к печати 17.09.2025 г.

METHODS AND RESULTS OF EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE ACCURACY OF ORIENTATION OF A GROUND INSTRUMENT USING A DYNAMICALLY ADJUSTABLE GYROSCOPE

Naumov M.A., Volueva O.S.

The article presents the results of experimental studies of the accuracy of determining the orientation of a ground-based instrument (NPO) using a dynamically tuned gyroscope (DNG) and accelerometers. The main attention is paid to evaluating the effectiveness of suppressing the effect of defects in angular velocity sensors on the accuracy of measuring orientation angles. Algorithms for calculating Euler-Krylov angles have been developed and tested, providing accuracy of up to 1 arc minute for tilt angles and up to 20 arc minutes for azimuth. It is established that the main reason for the error is the instability of the rotation speed of the platform. It is shown that reducing the instability to 1% makes it possible to reduce the error to 1-2 arc minutes. The results can be used in the design of high-precision navigation systems.

Keywords: gyroscope, sensor, angular velocity, accelerometer, orientation, navigation, algorithms, error.

Наумов Максим Александрович

младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела автоматизации горных машин ГБУ «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по автоматизации горных машин «Автоматгормаш имени В.А. Антипова», аспирант кафедры автоматики и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: maksim-naumov-99@bk.ru

Naumov Maksim Aleksandrovich

Junior researcher of the Scientific Research Department of Mining Machine Automation at the Research and Design Institute for Mining Machine Automation named after V.A. Antipov, Postgraduate student at Department of Automation and Telecommunications of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Волуева Ольга Сергеевна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры автоматики и телекоммуникаций ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: voluevaos@gmail.com

Volueva Olga Sergeevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Automation and Telecommunications of Donetsk National Technical University, Russian Federation, DPR, Donetsk.